

Lina Bo, Palanti e a cadeira.

Mobiliário e Interiores na arquitetura moderna.

Fernanda Fernandes

Arquiteta, doutora em história pela FFLCH-USP
Professora do Departamento de História da Arquitetura e Estética do Projeto da FAUUSP

Endereço: Rua Batataes, 523/112
Jardim Paulista - 01423-010
São Paulo – SP – Brasil

Fone/fax: 11 3885-6382
feuferrandes@terra.com.br

Lina Bo, Palanti e a cadeira.

Mobiliário e Interiores na arquitetura moderna.

Resumo

Pietro Maria Bardi, Lina Bo Bardi e Giancarlo Palanti, fundam em 1948 em São Paulo o Studio Palma, proposta revisitada do homônimo italiano conduzido por Bardi em Roma, que adquire novo perfil com a intenção de se dedicar ao desenho industrial e particularmente à produção de móveis, em especial cadeiras e poltronas que se adaptassem às condições locais e se baseassem em desenho moderno.

Neste trabalho analisamos as propostas de mobiliário dos dois arquitetos, que exploram aspectos racionalistas no desenho e estabelecem aproximações com a cultura brasileira, inserindo-se numa dimensão do campo profissional ainda pouco explorada pelos arquitetos no país, mas afinada com as proposições da Bauhaus, voltadas para a produção em série ligada à indústria. No caso específico do Studio Palma, a construção dos móveis foi feita artesanalmente na fábrica Pau Brasil, também de iniciativa dos arquitetos. Contudo, as propostas por eles elaboradas mostram uma concepção passível de ser reproduzida em série. A preocupação com a industrialização de móveis e objetos também fica registrada na proposta de Lina e P.M.Bardi de uma escola de desenho industrial, que funcionou junto ao MASP no início dos anos 1950 e que tomava como modelo a Bauhaus de Gropius.

É sobre esta produção que nos detemos, analisando seus pressupostos teóricos e sua execução, e demarcando a contribuição dos arquitetos no nicho profissional em que se inserem, além de suas relações com a arquitetura.

Abstract

Pietro Maria Bardi, Lina Bo Bardi and Giancarlo Palanti, founded Studio Palma in São Paulo in 1948, a proposal with a new profile of the same Studio Palma in Italy, led by Bardi in Rome, however intended to focus on industrial design and particularly on the production of furniture, especially modern design chairs and armchairs adapted to the local conditions.

In this paper we analyze the furniture proposals made by the two architects, which explored the design's rational aspects and established approaches to the Brazilian culture, also contemplating industrial production. This was largely unexplored by the architects then, however theirs complied with Bauhaus's proposals, oriented to serial production. Specifically, in the case of Studio Palma, the furniture was handicraft work done at Pau Brasil factory. This initiative of the architects also included serial production concerns, which was consolidated in Lina's and P.M.Bardi's proposal for an industrial design school that worked at MASP at the beginning of the 1950's, taking Bauhaus and Gropius as a model.

Here we focus on the production and its theoretical premises oriented to project execution using chiefly Brazilian wood, emphasizing the architects' contributions to such professional niche as well as its relationship with architecture.

Palavras-chave: mobiliário, Lina Bo Bardi, Giancarlo Pianti

Keywords: furniture, Lina Bo Bardi, Giancarlo Pianti

Lina Bo, Palanti e a cadeira.

Mobiliário e Interiores na arquitetura moderna.

A cadeira: matéria e forma na tradição racionalista

No primeiro número da revista *Habitat*, de dezembro de 1950, desperta interesse o artigo intitulado “Frei Lodoli e a cadeira”, publicado por iniciativa de Lina Bo e Palanti, que consiste na transcrição de um excerto do tratado de Andrea Memmo, *Elementi d’Architettura Lodoliana*, datado de 1834ⁱ. O trecho selecionado do tratado, no universo da teoria lodoliana, diz respeito diretamente à concepção de uma cadeira, em que se observa a necessidade de levar em conta a razão e não o capricho como princípio a ser seguido para chegar à perfeita combinação entre solidez e leveza, comodidade e ornamento.

Na seqüência, a revista publica o artigo intitulado *Móveis Novos*, que apresenta uma série de cadeiras em madeira compensada, produzidas por Lina Bo Bardi e Giancarlo Palanti no Studio de Arte Palma com soluções inovadorasⁱⁱ. A referência ao tratado de Andrea Memmo sugere a filiação dos arquitetos à tradição racionalista iniciada por Carlo Lodoli (1690-1761), padre franciscano atuante em Veneza como professor de filosofia, cientista e polígrafoⁱⁱⁱ. Lodoli elaborou, durante sua vida, um tratado de arquitetura que não chegou a ser publicado e cujos originais se perderam. Mas embora não tenha deixado escritos que registrassem suas teorias, as mesmas foram divulgadas por seus discípulos Andrea Memmo (1729-1793) e Francesco Algarotti (1712-1764).

Francesco Algarotti, conhecido literato europeu, freqüentou a escola de Lodoli e a partir de seus ensinamentos escreveu *Saggio sopra l’Architettura*, impresso em Veneza pela primeira vez em 1753, em que desenvolve reflexões sobre o ornamento e as implicações da matéria sobre a obra arquitetônica. Por que razão a pedra não representa a pedra, a madeira a madeira e cada matéria a si mesma e não a outra? É esta a principal indagação que conduz Algarotti em sua reflexão sobre a arquitetura, que, segundo o literato, deveria expressar a essência ou natureza da matéria da qual é feita. E esclarece: como é distinta a natureza da madeira da natureza da pedra, também devem ser distintas as formas que assumem esses materiais na construção do edifício^{iv}. No século XVIII, o enunciado representa um raciocínio inovador, pois vincula o material à resolução formal dos edifícios. Para entender esta renovação, basta lembrar as construções renascentistas e seus elaborados almofadados rústicos

com aparência de pedra, mas que são apenas revestimentos de construções realizadas, na verdade, em alvenaria de tijolos. Tal procedimento mostra que os arquitetos do período não compartilhavam da preocupação de Algarotti, de relacionar a expressividade dos edifícios com a matéria de que eram feitos, segundo o postulado lodoliano de que o “visível deve ser legível”, ou seja, o objeto ou edifício deve revelar como é feito, com que espécie de material, resolução construtiva e estrutura.

O raciocínio de Lodoli se apoiava na análise das formas das métopas e tríglifos, próprias da ordem dórica, que se acreditava terem sido inicialmente construídas em madeira, assumindo posteriormente a solução em pedra. Causava estranheza ao teórico que essa mudança de material não alterasse a forma arquitetônica, apesar de serem conhecidas as propriedades distintas dos materiais utilizados, que mesmo assim não incidiam na resolução formal.

Andrea Memmo dará ênfase a esse aspecto em seu livro *Elementi d' Architettura Lodoliana*. Na tentativa de tratar as idéias de Lodoli de modo sistemático, organiza um índice dos conteúdos preparados pelo franciscano para o seu tratado de arquitetura, concebido em nove livros. No livro três desenvolve a contraposição entre forma simples e forma adornada a partir do postulado lodoliano – “o que está em representação deve estar verdadeiramente em função”, considerando abuso tudo aquilo que apareça como excesso. No livro seguinte propõe a relação entre a forma e a natureza dos materiais, considerando que a matéria deve ser empregada segundo sua própria “índole” para atingir uma determinada finalidade^v. Lodoli utilizou-se da cadeira como base inicial dessa argumentação, estendendo-a posteriormente aos edifícios, a partir da relação entre matéria e forma.

A relação será explorada no século XX pela metodologia da Bauhaus que, dialogando com a indústria e a sociedade de massa, enfocará o processo de produção em sua passagem do artesanato à indústria. Enfatizando o gosto pela experimentação formal, Gropius propõe o artesanato como momento de formação de modelos para a indústria e a escola como lugar onde artistas e artesãos colaboram para a produção de objetos de qualidade. Os estudos e experiências realizados pela escola enfocam o processo pelo qual a matéria se formaliza pela ação da ferramenta ou da máquina, analisando o modo pelo qual a madeira se transforma em cadeira ou o vidro em copo. Esse procedimento é utilizado na concepção de objetos, mobiliário e se estende à concepção dos edifícios.

A oficina de móveis da Bauhaus, dirigida por Marcel Breuer, inicialmente se utiliza da madeira na execução de suas propostas de mobiliário moderno, com o intuito de identificar a transição entre o trabalho artesanal e o industrial, baseado na simplicidade formal e na tipificação dos elementos construtivos. Contudo, nessa etapa inicial de funcionamento da escola, a marcenaria ainda mantém as características de um modo de fazer baseado na tradição popular, revelando a postura expressionista que orientou a sua fundação. No mesmo período, Gropius projeta a Casa Sommerfeld (1921) em madeira, identificada como material de construção primordial da humanidade e ponto de partida para a fundação de uma nova construção.

É de 1925 a primeira cadeira em tubo metálico concebida por Marcel Breuer, mesmo ano em que a Bauhaus lança seu novo slogan “Arte e Indústria uma nova unidade”, retomando as propostas do Werkbund anteriores à primeira guerra mundial. A oficina de móveis passa a direcionar suas pesquisas para soluções que não mais se ancoram na tradição, mas buscam, ao contrário, uma concepção que atenda às diretrizes da indústria. Argan observa que, no caso da cadeira em tubo metálico, já não se trata da passagem da matéria para a forma, mas de estabelecer relações construtivas a partir de uma forma industrializada para a concepção do móvel. O procedimento é similar ao utilizado na construção de edifícios a partir de elementos pré-fabricados^{vi}.

Lina Bo e Palanti : o racionalismo italiano

A produção da arquitetura moderna na Itália se faz tardiamente em relação aos outros centros europeus, tomando como principais referências a Bauhaus de Gropius e as propostas de Le Corbusier. Lina Bo e Giancarlo Palanti compartilham dos debates sobre o racionalismo italiano no ambiente cultural de Milão, cuja pauta de discussões se organiza em função de uma visada abrangente, que se estende do mobiliário à cidade, passando pelo design do objeto e pelas artes gráficas. Esse enfoque tem desdobramentos nas temáticas que contemplam as dualidades artesanato e indústria / arquitetura e artes decorativas^{vii}. Nesse contexto, as Trienais de Milão funcionam como momentos especiais de divulgação da produção italiana em relação a habitação, mobiliário, vidros, tapeçarias, enfim, tudo que congrega o ambiente da “Casa Italiana”, título de um artigo de Gio Ponti publicado no primeiro número da revista *Domus*, da qual era diretor^{viii}.

A questão da tradição será outro tema recorrente no racionalismo italiano, desenvolvendo-se a partir de dois enfoques: por um lado a discussão sobre a

“mediterraneidade”^{ix} proposta pelo Grupo 7 de Milão, de nítida matriz corbusiana, e por outro a discussão sobre o vernáculo, analisada por Giuseppe Pagano na exposição sobre a casa rural italiana (realizada na VI Trienal de Milão, em 1936), que apresenta uma documentação fotográfica da construção popular e anônima, valorizada por suas rigorosas soluções construtivas, simplicidade e funcionalidade, sendo considerada uma “verdadeira tradição autóctone italiana”^x.

Na década de 1930, Giancarlo Palanti publica seus primeiros trabalhos nas páginas da revista *Domus*, que dedicava espaço considerável aos estudos sobre a casa e seu mobiliário, considerados propulsores de um novo modo de vida. A maior parte deles diz respeito ao mobiliário, com propostas de cadeiras, estantes, mesas e armários, além de projetos de arquitetura de interiores, alguns deles realizados em parceria com Franco Albini. Nos projetos de ambientes o arquiteto mostra soluções diversificadas, algumas vezes utilizando móveis já disponíveis no mercado. Em outras, parte da concepção do próprio mobiliário como ponto central para a definição da organização espacial^{xi}. Palanti também elabora projetos de lojas e vitrines, onde a marcenaria define os equipamentos necessários para a exposição dos produtos, voltados para a adequada apresentação aos clientes e propostos como elementos atuantes na vida urbana^{xii}. Organiza também, em 1933, o livro *Mobili Tipici Moderni*, que apresenta uma seleção particularizada de móveis propostos por diversos autores e referentes a vários países^{xiii}.

Em 1936, Palanti participa da VI Trienal de Milão com a proposta da “Sala de Honra”, atuando na equipe encabeçada por Eduardo Persico^{xiv}. O conhecimento sobre a produção de mobiliário moderno europeu encontrava um espaço de divulgação eficiente nas Trienais, que tinham uma seção especialmente dedicada ao tema, apresentando as realizações de países como Inglaterra, Holanda e Finlândia, nesse caso destacando-se as propostas de Alvar Aalto, que utilizavam madeira compensada curvada. Nos anos seguintes, Palanti desenvolverá trabalhos de caráter urbano, como “Milano Verde” e “Quartieri E.Ponti”, ambos propostos para Milão^{xv}, e também realizados em equipe, postura recorrente no ambiente milanês marcado pela atuação de equipes como o Grupo 7 e BBPR, e com obras pautadas pelas diretrizes do racionalismo italiano.

É em 1943 que Lina Bo assume o posto de diretora assistente na Revista *Domus*, juntamente com Carlo Pagani e sob a liderança do então diretor Melchiorre Bega. As matérias publicadas pela revista no período são mais escassas, revelando a difícil

situação italiana no findar da segunda guerra^{xvi}. Nesse momento, Lina publica o artigo *Sistemazione degli interni*, oportunidade para refletir sobre a industrialização e a utilização de novos materiais no mobiliário e na arquitetura moderna.

Nesse texto, Lina propõe a utilização de um mobiliário flexível como postura adequada aos espaços da arquitetura moderna, além de se valer de meios mínimos para oferecer o máximo conforto, deixando de lado as soluções meramente decorativas. Observa também que o mobiliário pode participar ativamente da concepção do espaço, funcionando como divisória na disposição dos ambientes, ou ainda representar uma economia de espaço, a partir do uso de armários embutidos. E acrescenta que, para a solução dos espaços interiores, podem ser usados os móveis já disponíveis no mercado, aqueles projetados especialmente para determinado ambiente, ou ainda os padronizados e reproduzidos industrialmente. A arquiteta esclarece que, mesmo neste último caso, pode-se trabalhar com a variedade, como comprova o exemplo dos japoneses, que a partir de uma simples esteira conseguem modular a forma dos cômodos e atender a diferentes necessidades com ambientes flexíveis. A argumentação desenvolvida por Lina revela sua familiaridade com as polêmicas sobre a aproximação entre arquitetura e indústria, apontando a última como espaço a ser explorado pelos arquitetos nas suas formulações.^{xvii} Em seu período milânês, atuará principalmente na editoração de revistas, como *Stile* e, finda a guerra, na *Revista A*, juntamente com Carlo Pagano e Bruno Zevi^{xviii}.

Giancarlo Palanti participa ativamente de todo percurso do racionalismo italiano. Quando se transfere para o Brasil, em 1946, já tem uma consistente atividade profissional na Itália. Quanto a Lina Bo, durante sua estadia em Milão, tinha se apropriado dos principais temas que informavam as discussões do período, como os debates sobre artesanato e indústria e a questão da tradição, calcada no estudo do vernáculo e da cultura popular, questões decorrentes do processo de modernização, que procura equilíbrio entre permanência e modificação. Nos anos seguintes, nossos protagonistas irão se encontrar em São Paulo para produzir móveis novos.

Lina Bo e Palanti: móveis novos

Pietro Maria Bardi, Lina Bo Bardi e Giancarlo Palanti, fundam em 1948, em São Paulo, o Studio de Arte Palma, proposta revisitada do homônimo italiano conduzido por Bardi em Roma^{xix}. Em São Paulo, o empreendimento ganha novo perfil com a proposta de

se dedicar ao desenho industrial e, principalmente, à produção de móveis, em especial cadeiras e poltronas que se adaptassem às condições locais e se baseassem em desenho moderno.

No já referido artigo *Móveis Novos*, Lina e Palanti se posicionam sobre a situação do país em relação a produção de mobiliário, observando que neste aspecto a produção brasileira não atingiu a mesma qualidade e desenvolvimento obtido com a arquitetura moderna. E ainda enfatizam que cabe ao arquiteto o estudo e concepção de uma cadeira, pois não se trata de um trabalho para amadores. De fato, provenientes de um ambiente arquitetônico já bastante afeito à proposta da Bauhaus de considerar no âmbito do projeto desde os objetos de uso cotidiano, mobiliário incluso, estendendo-se até a arquitetura, situação vivenciada por ambos em sua experiência em Milão, Lina e Palanti reivindicam como atribuição do arquiteto toda esta gama de atividades, espaço profissional a que irão se dedicar na sua atuação em São Paulo^{xx}.

As propostas de Lina e Palanti para as cadeiras partiam de um estudo cuidadoso sobre as madeiras brasileiras e suas propriedades, observando a beleza dos veios, a coloração da madeira, seu grau de resistência, e adotando soluções baseadas na simplicidade estrutural. A cadeira idealizada por Lina para o auditório do MASP é o primeiro exemplar das várias cadeiras posteriormente construídas pelo Studio Palma. De acordo com o relato da arquiteta, como não se encontraram na cidade cadeiras modernas e adequadas ao uso pretendido para o auditório^{xxi}, coube a ela a concepção de um modelo prático, desmontável e que permitia certa diversidade na utilização do espaço.

Figura 1 - cadeira de Lina Bo Bardi para o MASP, 1947. Fonte: Habitat1, 1950. /

Figura 2 - cadeira dobrável em madeira maciça. Projeto Lina Bo Bardi .Fonte:Habitat1 1950.

As várias cadeiras produzidas pelo Studio Palma são variações de um mesmo princípio, legitimando as intenções de Lina de atingir a diversidade a partir de elementos essenciais. Detalhes elaborados estabelecem as articulações entre as peças de madeira, valorizando o trabalho de marcenaria realizado em madeira compensada. A busca por soluções que atendessem às condições locais eram buscadas no uso de madeiras brasileiras e também no despojamento dos estofados e nas características dos revestimentos, com preferência pelo couro, por tecidos simples ou ainda pela tradicional taboa.

Figura 3 - cadeira em madeira compensada e corda. Projeto Giancarlo Palanti. Fonte: Habitat 1, 1950. / Figura 4 - cadeira em madeira compensada. Projeto Lina Bo Bardi. Fonte: Habitat 1, 1950.

A inspiração na cultura popular é explicitada por Lina no projeto de poltronas constituídas por uma simples estrutura de três pernas de madeira, tendo como assento uma lona solta, presa apenas aos elementos de sustentação. Essa solução toma como referência as redes brasileiras, consideradas pela arquiteta como um dos mais perfeitos instrumentos de repouso, por serem ao mesmo tempo leito e sofá, além de permitirem perfeita aderência ao corpo. Portanto, versatilidade e organicidade são as características valorizadas nas redes, princípios considerados na concepção das poltronas.

Figura 5 - poltrona de três pernas em cabreúva, com forro solto de lona. Arquiteta Lina Bo Bardi. Fonte: Habitat1, 1950. / Figura 6 - poltrona em pau marfim Arquiteto Giancarlo Palanti. Fonte: Habitat 1, 1950.

Como fator de inovação para a realização dos móveis do Studio Palma foi utilizada madeira compensada, recortada em folhas paralelas, solução apresentada como alternativa ao uso de madeira maciça, até então preferida para a construção do mobiliário no Brasil. Com essa mudança, buscava-se a aproximação com o raciocínio de padronização de elementos, passível de ser reproduzido em série e de acordo com o processo industrial - de uma prancha de compensado era possível retirar um perfil e, a partir dele, elaborar vários móveis, como suportes de sofás, cadeiras e estantes. No caso específico do Studio Palma, a produção de móveis foi feita artesanalmente na Fábrica de Móveis Pau Brasil, também de iniciativa dos arquitetos. Contudo, na concepção do mobiliário fica registrada a intenção de um desenho voltado para a produção em série^{xxii}.

O procedimento foi retomado por Lina anos mais tarde, em proposta de concurso apresentada em Cantú, Itália, em 1957, onde os móveis são resolvidos a partir de um módulo padrão, que compõe o mobiliário dos diversos ambientes da habitação. Segundo Lina, a peça-padrão, feita em madeira compensada, tem um desenho próximo ao da pintura abstrata. A autora resume as características que levaram à escolha da madeira compensada: “economia, resistência, grande variedade de formas que se podem obter e sistema construtivo simples e claro”^{xxiii}. Assinala também a intenção de “renovar” a produção artesanal com o procedimento, no intuito de orientá-la para a pequena indústria, mais adequada aos tempos modernos, que se defrontam com o problema de atender a um número cada vez maior de pessoas. Observa, ainda,

que esse sistema unificado permite um grande número de variantes, evitando a suposta monotonia da produção em série. Com seus comentários, a arquiteta recupera diretrizes consolidadas pela arquitetura moderna, como a forma abstrata adequada à indústria. Posiciona-se decisivamente a favor da tipificação, inicialmente vista como fator que limitaria a criatividade do arquiteto, até então dedicado à concepção de uma obra única, considerada representativa da expressão individual^{xxiv}.

Sala de estar.

Figura 7: Concurso para mobiliário. Cantú, Itália 1957. Prancha de madeira compensada com indicação de peças padronizadas e sala de estar com proposta de móveis a partir da utilização dos elementos padrão. Fonte: Ferraz, 1993.

Além de cadeiras, Lina e Palanti fizeram propostas de organização total de ambientes internos, em que a distribuição dos mobiliários dialoga com espacialidades modernas. Nesse caso, móveis e arquitetura são concebidos a partir dos mesmos princípios. Além disso, o trabalho propunha um modo de vida adequado à praticidade e à funcionalidade próprias à época moderna.

O Studio de Arte Palma se desenvolveu durante dois anos, paralelamente à atuação do Museu de Arte de São Paulo, dirigido por Pietro Maria Bardi, e compartilhou algumas de suas propostas. Seu encerramento coincidiu com a proposta do museu de criar uma escola de desenho industrial, voltada para formação de profissionais que atuassem junto à indústria. A referência do curso era a Bauhaus de Gropius, atualizada no contato com instituições norte-americanas, que tinham abrigado arquitetos europeus, inclusive os provenientes da diáspora da Bauhaus. Com essa iniciativa, a intenção de Bardi era promover a aproximação com a indústria paulista, naquele momento em acentuado crescimento.

Não são claras as dificuldades enfrentadas para a viabilização da proposta, mas o fato é que a almejada relação não se concretizou, limitando-se apenas a um vínculo temporário com a indústria têxtil. Contudo, a experiência viabilizou a produção de tecidos a partir de desenho elaborado por artistas vinculados ao museu, que trabalharam com motivos de uma desejada brasilidade ou cor local.

A opção por conferir caráter de brasilidade aos tecidos, que já aparecia na concepção do mobiliário de Lina e Palanti, pode causar certo estranhamento já que se tratava de uma iniciativa de arquitetos e artistas estrangeiros, que encontraram no museu um espaço de inserção e atuação no ambiente cultural paulistano. Mas pode-se argumentar que esses profissionais vinham da Itália, onde o estudo do vernáculo era parte decisiva do debate sobre a questão da tradição. Além, deve-se lembrar que o interesse pelo artesanato era a contrapartida das mudanças ocasionadas pelo processo de modernização e produção industrial. Pode-se acrescentar, ainda, que o olhar sobre o primitivo foi uma das facetas das vanguardas modernas que, no caso dos nossos protagonistas, aliou-se ao desejo de inserção no novo país e de conhecimento de sua cultura.

A opção é evidente na revista *Habitat*, que começa a ser publicada em 1950 e é dirigida por Lina até 1954. Em suas páginas conviveram tanto a reflexão sobre a

arquitetura moderna quanto os diversos aspectos da cultura popular brasileira, sinalizando a dupla frente em que atuaram esses profissionais na década de cinqüenta, em São Paulo. Postura semelhante aparece no livro *The Arts in Brazil. A New Museum at São Paulo*^{xxv}, que Bardi publica em inglês em 1956, com a intenção de divulgar as atividades do MASP para o público internacional. É sintomático que, na publicação, as realizações do museu na esfera artística sejam inseridas não apenas no contexto da cidade de São Paulo, mas na esfera mais ampla da cultura brasileira, especialmente aquela primitiva, representativa de índios, caiçaras e sertanejos, e identificada como “The land around us: Brazil”.

Bibliografia:

ACAIABA, Marlene Milan Branco & Preto. *Uma história do design brasileiro nos anos 50*. São Paulo: Instituto Lina Bo e P.M.Bardi,

ALGAROTTI, Francesco. *Saggio sopra l'Architettura*. Milano, Il Polifilo, 2005.

ARGAN, Giulio Carlo. *Walter Gropius e a Bauhaus*. Lisboa: Editorial Presença, 1984.

_____. Il Design degli italiani. *In Storia dell' Arte come storia della Città*. Roma, Editori Riuniti, 1983, p.280-292.

BARDI, Pietro Maria. *The Arts in Brazil – A new museum at São Paulo*. Milão: Del Milione, 1956.

_____. *Excursão ao Território do Design*. São Paulo: Banco Sudameris do Brasil, 1985.

CANAS, Adriano Tomitão. *MASP: Museu Laboratório. Projeto de museu para a cidade 1947-1957*. São Paulo, doutorado, FAUUSP, 2010.

CIUCCI, Giorgio. *Gli architetti e Il fascismo. Architettura e città 1922-1944*. Torino: Einaudi, 1989.

DANESI, Silvia; PATTETA, Luciano (org). *Il racionalismo e l' architettura in Italia durante Il Fascismo*. Milano, Electa, 1988.

FERRAZ, Marcelo (org). *Lina Bo Bardi*. São Paulo: Instituto Lina Bo e Pietro Maria Bardi, 1996. Frei Lodoli e a cadeira (Lina Bo/Palanti) Habitat 1, out-dez 1950, p. 52

GRASSI, Liliana. *Razionalismo architettonico dal Lodoli a G. Pagano*. Milano, Bignami, 1966

MEMMO, Andrea. *Elementi d'Architettura Lodoliana*, Zara, 1834.

PAGANO, Giuseppe; GUARNIERO, Daniel. *Architettura Rurale italiana*. Milano, Quaderni della Triennale, Ulrico Hoepli Editore, 1936

PINTO, Dariane Bertoni. *Interlocução entre arquitetura e design na obra de Lina Bo Bardi*. Mestrado, EESC-USP, 2001.

SANCHES, Aline Coelho. *O Studio de Arte Palma e a fábrica de móveis. Pau Brasil: povo, clima, materiais e o desenho de mobiliário moderno no Brasil*. In Revista Risco 1, 2003, 22-43.

SANTOS, Maria Cecília Loschiavo. *Móvel moderno no Brasil*. São Paulo: Estúdio Nobel, Fapesp, Edusp, 1995.

TAFURI, Manfredo. *Storia dell' Architettura Italiana 1944-1985*. Torino: Einaudi, 1986.

TENTORI, Francesco. *P.M. Bardi*. São Paulo: Instituto Lina Bo e P.M.Bardi, 2000.

Notas:

ⁱ Frei Lodoli e a cadeira (Lina Bo/Palanti) Habitat 1, out-dez 1950, p. 52

ⁱⁱ Móveis Novos, Habitat 1, outubro-dezembro 1950, p. 53-59.

ⁱⁱⁱ Sobre a tradição racionalista em arquitetura ver o livro de Liliana Grassi *Razionalismo architettonico dal Lodoli a G. Pagano*. Milano, Bignami, 1966 e também com abordagem diversa que parte da noção de clássico Alan Colquhoun *Racionalismo: um conceito filosófico em arquitetura*. In *Modernidade e Tradição Clássica. Ensaio sobre arquitetura*. São Paulo, Cosac & Naify, 2004, p.67-95.

^{iv} Francesco Algarotti *Saggio sopra l'Architettura*. Milano, Il Polifilo, 2005.

^v Andrea Memmo *Elementi d' Architettura Lodoliana*, Zara, 1834.

^{vi} Este raciocínio é desenvolvido por Giulio Carlo Argan no livro *Walter Gropius e a Bauhaus*. Lisboa, Editorial Presença, 1984.

^{vii} Vittorio Gregotti *Milano e la cultura architettonica tra le due guerre*. In Silvia Danesi; Luciano Patetta (org) *Il racionalismo e l' architettura in Italia durante Il Fascismo*. Milano, Electa, 1988, p.16-21.

^{viii} Fulvio Irace *Gio Ponti. La casa all' italiana*. Milano, Electa, 1988.

^{ix} Sobre o assunto ver Silvia Danesi *Aporie dell' architettura italiana in período fascista – mediterraneità e purismo*, in Silvia Danesi e Luciano Patetta (org.) *Il Razionalismo e l' architettura in Italia durante Il Fascismo*. Milano, Electa, 1994, p.21-28 e também Cherubino Garbadella *Il Sogno Bianco. Architettura e "mito mediterrâneo nell'Itália degli anni 30*. Napoli. Clean, 1989.

^x Giuseppe Pagano e Guarniero Daniel *Architettura Rurale italiana*. Milano, Quaderni della Triennale, Ulrico Hoepli Editore, 1936. Sobre o assunto ver também Cesare de Seta *Pagano. Architettura e città durante Il fascismo*. Roma- Bari, Laterza, 1990.

^{xi} Trabalhos de Giancarlo Palanti publicados na revista *Domus*: *Uma Camera da Letto – Uno Studio*. *Domus* 57, set. 1932, p.542-543; *Mobili per uno Studio Moderno*, *Domus* 65, maio 1933, p.269; *Alcuni ambienti in casa M. a Milano*, *Domus* 91, julho 1935, p.34-37; *Proposte di Arredamenti (Allogio per quattro persone- Albini, Camus, Palanti)*, *Domus* 108, dezembro 1936, p.27-29.

^{xii} Giancarlo Palanti *Bella Casa per la casa della bellezza*, Domus120, dezembro 1937, p.54-55.

^{xiii} Giancarlo Palanti *Mobili tipici moderni*. Milano, Editoriale Domus, 1933.

^{xiv} E.Persico, M. Nizzoli, G. Palanti, Salone d'onore alla VI Triennale di Milano, 1936.

^{xv} F.Albini, I. Gardella, G.Minoletti, G.Pagano, G.Palanti, G.Pedreval,G.Romano "Milano Verde", plano para a zona Sempione em Milão, 1938 / F.Albini, R. Camus, G.Palanti "Quartieri E.Ponti" em Milão, 1940-41.

^{xvi} Em 1945 a publicação é suspensa sendo substituída por Quaderni di Domus em que Lina continua atuando. A revista Casabella dirigida por Persico e Pagano, principais mentores do racionalismo italiano é fechada em 1943. Segundo Gregotti neste momento os principais protagonistas do racionalismo italiano passam para a luta clandestina.

^{xvii} Informações a partir do texto de Lina Bo *Sistemazione degli interni*. Domus 198, junho 1944, p.199-209.

^{xviii} Sobre a trajetória italiana de Lina Bo Bardi, ver o trabalho de Silvana Rubino *Rotas da modernidade: trajetória, campo e história na atuação de Lina Bo Bardi, 1947-1968*. Campinas: IFCH-UNICAMP, 2002.

^{xix} O Studio d'Arte Palma em Roma funciona de 1944 a 1949 e se dedica a exposições de arte antiga e moderna, perícia e restauro de obras de arte. Quando de sua fundação tem como diretor presidente Pietro Maria Bardi, jornalista e crítico de arte de forte atuação tanto no campo artístico como da arquitetura moderna escrevendo em diversos periódicos como Casabella e Quadrante, onde divulga a produção dos arquitetos racionalistas italianos. Participa do IV CIAM de 1933, ocasião em que estabelece contato com Le Corbusier. Em 1943 publica o artigo *Il Socrate dell' Architettura* (Padre Lodoli), in *Lo Stile* n. 29, maio de 1943, p.5-11. Informações a partir do livro de Francesco Tentori *P.M. Bardi*. São Paulo: Instituto Lina Bo e P.M.Bardi, 2000.

^{xx} Nesse momento em São Paulo as recém criadas escolas de arquitetura, a Faculdade de Arquitetura Mackenzie em 1947 e a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP em 1948, ambas provenientes de escolas de engenharia, não contavam em seu currículo com disciplinas voltadas para o desenho industrial. A seqüência de Desenho Industrial será incorporada ao currículo da FAUUSP a partir da reforma de 1962.

^{xxi} PALMA. Studio de Arte e Arquitetura, in Marcelo Ferraz (org) *Lina Bo Bardi*. São Paulo: Instituto Lina Bo e Pietro Maria Bardi, 1996, p.56-57(texto a partir de entrevista concedida por Lina Bo Bardi a Aureliano Menezes – FAUUSP, 1976.)

^{xxii} Sobre a Fábrica de móveis Pau Brasil ver o artigo de Aline Coelho Sanches *O Studio de Arte Palma e a fábrica de móveis PAU Brasil: povo, clima, materiais nacionais e o desenho de mobiliário moderno no Brasil*, in *Revista Risco* n.1, fevereiro de 2003, p. 22-43 e também Dariane Bertoni *Pinto Interlocução entre arquitetura e design na obra de Lina Bo Bardi*. Mestrado, EESC-USP, 2001, onde a autora informa que para a fabricação do mobiliário foram trazidos para o Brasil marceneiros e oficiais de móveis provenientes da cidade de Lissoni, Itália, familiarizados com métodos modernos de fatura de móveis, pelo fato de não terem sido encontrados em São Paulo profissionais aptos para essa atividade.

^{xxiii} Concurso para Mobiliário. Cantú, Itália, 1957. In Marcelo Ferraz (org) *Lina Bo Bardi*. São Paulo: Instituto Lina Bo e Pietro Maria Bardi, 1996, p.96.

^{xxiv} O debate entre individualidade (expressão pessoal) e tipificação (indústria) foram centrais nas primeiras décadas do século XX, principalmente no interior da Werkbund alemã, quando se acreditava que a inserção do arquiteto na produção industrial ocorreria em detrimento de uma expressão artística própria e que a tipificação da indústria acarretaria soluções monótonas e pouco diversificadas. Sobre o tema ver Reyner Banham Alemanha: a Indústria e a Werkbund, in Teoria e Projeto na Primeira Era da Máquina. São Paulo, Editora Perspectiva, 1975, p.93-112 e também Francesco Dal Co Teorie Del Moderno. Architettura Germania 1880/1920. Bari, Laterza, 1985.

^{xxv} P.M.Bardi The Arts in Brazil. A New Museum at São Paulo. Milano, Edizione del Milione, 1956.